

L-TIZIM ASOSIDA MURAKKAB 3D DARAXT MODELLASHTIRISH

Ismoilova Maftuna Ilxom kizi

TATU stajyor-tadqiqotchi

ismoilovamaftuna140@gmail.com

Qarshiyeva Soliha Bahodir qizi

TATU tayanch doktoranti

solihakarshieva@gmail.com

Annotatsiya. L-tizim (Lindenmayer tizimi) o'zining soddaligi va kuchli matematik asosi bilan murakkab daraxt tuzilmalarini modellashtirish uchun keng qo'llaniladi. Ushbu maqolada L-tizimdan foydalangan holda murakkab uch o'lhovli daraxtlarni modellashtirish usullari tahlil qilinadi. L-tizim, biotexnologik jarayonlardan ilhomlanib yaratilgan grammatik modellashtirish yondashuvidir. Bu tizim daraxtlarning biomorfologik tuzilishini realizatsiya qilishda sodda, lekin samarali algoritmlar yaratishga imkon beradi. Tadqiqotda dastlabki geometrik parametrlar va qoidalarning o'zgarishi natijasida daraxtlarning turli xil shakllari va strukturalari hosil bo'lishi ko'rsatilgan, bundan tashqari L-tizim yordamida murakkab 3D daraxt modellarini yaratish usullari ko'rib chiqilgan. Tadqiqotda modellarni yaratish jarayonida fraktallar, geometrik qoidalar va algoritmik manipulyatsiyalar qo'llanilib, haqiqiy daraxtlarning ko'rinishi va shakli bilan maksimal darajada mos keluvchi strukturalar ishlab chiqiladi. 3D grafik dasturlash texnologiyalaridan foydalangan holda, daraxtlarning realistik modelini yaratish uchun L-tizimning matematik asoslari va algoritmlari takomillashtirilgan. Shuningdek, maqolada modellarni optimallashtirish va ularni virtual muhitlarda qo'llash imkoniyatlari muhokama qilinadi. Ushbu tadqiqot natijalari kompyuter grafikasi, o'yin texnologiyalari va modellashtirish sohalarida yuqori sifatli biologik modellarni yaratishda keng qo'llanish imkoniyatiga ega.

Kalit soʻzlar: L-tizimlar, 3D biomorfik modellashtirish, fraktallar, tabiiy koʻrinishdagi modellashtirish, tabiatni modellashtirish, animatsiya, tizimli modellashtirish texnikalari.

KIRISH

Virtual oʻsimlik tuzilishi modeli topologik va geometrik tuzilish modelini oʻz ichiga oladi. Topologik model oʻsimlikning alohida strukturaviy birliklari oʻrtasidagi munosabatlarni tasvirlash uchun ishlatilgan va aks ettirishi mumkin. Geometrik tuzilish modeli virtual oʻsimlik modelining asosiy birligining uch oʻlchovli axborot tavsifi hisoblanadi. L-tizim[1] oʻsimliklarni modellashtirishda keng qoʻllaniladi. 1-rasmda hosil qilingan chinor daraxti modeli koʻrsatilgan.

1-rasm. L-tizim tomonidan yaratilgan chinor daraxti modeli [2]

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Kompyuter-grafikasi yordamida strukturaviy model yaratishda koʻplab muvaffaqiyatli usullar mavjud. Lintermann [3] daraxtni modellashtirish uchun oddiy grafiklar toʻplamidan foydalangan va tegishli dastur Xfrog [4] daraxt tanasi topologiyasini bogʻlash uchun L-tizimdan foydalangan holda ishlab chiqilgan. U oʻsimliklarni qurishda asosiy birliklar uchun butun shoxlarni ishlatgan. Bu usul oʻsimliklarning haqiqiy oʻsish xususiyatlariga mos kelmasa-da, u oʻsimlik qurilishi modelini sof grafiklar nuqtai nazaridan ifodalash uchun ishlatilishi mumkin. Ushbu maqolada L-tizimi asosidagi murakkab daraxt modeliga eʼtibor qaratilgan.

O‘simlik modellashtirishda parametrik L-tizimi (parametric Lindenmayer system) o‘zining moslashuvchanligi va samaradorligi tufayli keng tarqalgan model hisoblanadi. Ushbu tizim biologik ob’ektlarning o‘sinh jarayonlarini model qilish uchun qo‘llaniladi. Parametrik L-tizim an’anaviy L-tizimning rivojlangan shakli bo‘lib, unda grammatik qoidalar nafaqat simvollarni almashtiradi, balki parametrlar yordamida geometriya va dinamik jarayonlarni boshqarish imkonini beradi.

Bu model yordamida turli xil o‘simliklarning poyalari, shoxlari va barglarining realistik tuzilmalari va o‘sinh jarayonlari aniqroq tasvirlanadi. Parametrlarning qo‘llanilishi modellashtirilayotgan o‘simlikning yoshi, atrof-muhit sharoitlari yoki boshqa o‘zgaruvchilarga qarab shaklni moslashtirish imkonini beradi. Natijada, o‘simliklarning uch o‘lchovli modellarini yaratish jarayoni nafaqat biologik, balki kompyuter grafikasi va animatsiya sohaslarida ham samarali qo‘llanilmoqda.

MUHOKAMA

Parametrik L-tizimi tabiiy o‘simliklar dinamikasini raqamli muhitda qayta yaratishda asosiy vositalardan biri bo‘lib, virtual haqiqat, o‘yin texnologiyalari va landshaft dizayni kabi ko‘plab sohalarda muvaffaqiyatli qo‘llanadi.

2-rasm. L-tizimi asosida birikma bargli o‘simliklarning o‘sinh simulyatsiyasi[6]

Parametrik L-tizimi daraxt shoxlari strukturasi modellashtirishda kuchli vosita bo‘lib, o‘shish jarayonini geometrik jihatdan tasvirlashga imkon beradi. Biroq, faqatgina geometrik shaklni yaratish bilan cheklanishi daraxtlarning fiziologik xususiyatlarini to‘liq ifodalash uchun yetarli emas. Daraxtlarning fotosintezi, nafas olish va o‘shish kabi asosiy fiziologik jarayonlarini modellashtirishda L-tizimining o‘zi faqat strukturaviy o‘shishni ko‘rsatadi, ammo bu jarayonlar o‘rtasidagi bog‘lanishlarni hisobga olmaydi.

Quyidagi L-tizimi xarakter qoidalari daraxtlarning morfologik shakllarini yaratishda foydalaniladi:

1. **P1:** $F(s) \rightarrow G(s)[-F(s)][+F(s)]G(s)F(s)$. Bu qoida daraxtning asosiy shoxlari va ularning shoxlanish strukturasi uchun ishlatiladi. Har bir $F(s)$ elementining o‘zi yangi shox hosil qilish uchun o‘zgaradi, va [-] va [+] belgilari bilan, shoxlar orasidagi burchaklar o‘zgartiriladi.

2. **P2:** $G(s) \rightarrow G(2s)$. Bu qoida esa shoxlarning uzunligini va o‘shishini ifodalaydi, $G(s)$ - ning o‘zgarishi bilan shoxning uzunligi ikki baravarga ko‘payadi.

L-tizimining parametrik versiyasi modellashtiruvchilarga daraxtlarning morfologiyasini aniqroq tasvirlashga imkon beradi, lekin fiziologik jarayonlar, masalan, o‘shish sur‘ati va energiya oqimlarini modellashtirish uchun qo‘shimcha modellar va ma’lumotlar kerak bo‘ladi. Bunday modelni yaratish uchun biologik va fiziologik jarayonlar o‘rtasidagi bog‘lanishni ko‘rsatadigan yangi algoritmlar va tizimlar zarur.

NATIJALAR

Dasturni joriy etish. L-tizimi dasturi Python asosida ishlab chiqilgan bo‘lib, OpenGL 3D texnologiyasidan foydalanilgan.

3-rasm. Dasturiy ta'minot modulining tuzilishi

Dasturiy ta'minot modulining tuzilishi uning samarali va oson ishlashini ta'minlash uchun o‘zgartirilgan va tashkil etilgan qismlardan iborat bo‘ladi. Har bir

modul ma'lum bir vazifani bajaradi va boshqa modullar bilan o'zaro aloqada bo'lishi mumkin. Quyida dasturiy ta'minot modulining asosiy tuzilishi ko'rsatilgan:

1. Modulning maqsadi va vazifalari

- **Maqsad:** Modulning asosiy vazifasi yoki funksiyasi belgilanishi kerak. Bu dasturga kiruvchi umumiy talablar va maqsadlar asosida aniqlanadi.

- **Vazifalar:** Modul qanday vazifalarni bajarishi kerakligi, masalan, ma'lumotlarni saqlash, qayta ishlash, foydalanuvchi interfeysi bilan ishlash, yoki boshqa har qanday operatsiyalar.

2. Modulning tarkibiy qismlari

- **Kiruvchi ma'lumotlar:** Modulga kiritiladigan ma'lumotlar (masalan, foydalanuvchi inputlari yoki tashqi ma'lumotlar).

- **Ishlash mexanizmi:** Modulni ishlashini ta'minlaydigan asosiy algoritmlar yoki jarayonlar. Bu qismlar ma'lum bir ishni bajarish uchun yozilgan koddan iborat bo'ladi.

- **Chiqaruvchi ma'lumotlar:** Moduldan olinadigan natijalar yoki chiqish ma'lumotlari. Bular foydalanuvchi yoki boshqa tizim modullari bilan ishlatilishi mumkin.

- **Xatoliklarni boshqarish:** Xatolik yuzaga kelganda modul qanday ishlashini va qaysi choralarni ko'rishini belgilash (masalan, xato xabarlarini ko'rsatish yoki xatolikni qayd etish).

3. Modulning interfeysi

- **Foydalanuvchi interfeysi (UI):** Agar modul foydalanuvchi bilan o'zaro aloqada bo'lsa, uning dizayni va foydalanuvchi uchun qulayligi muhimdir. Bu qismlarga tugmalar, oynalar, matn maydonlari va boshqa interaktiv elementlar kiradi.

- **Modulning boshqa tizimlar bilan aloqasi:** Agar modul boshqa dasturiy qismlar bilan ishlasa, uning interfeysi qanday ko'rinishda bo'lishi, qanday ma'lumotlar almashinuvi mavjudligi ko'rsatiladi (masalan, API, funktsiyalar).

4. Modulning algoritmlari va ishlash jarayoni

- **Algoritmlar:** Modulning bajarishi kerak bo'lgan vazifalar uchun ishlatiladigan matematik yoki dasturlash algoritmlari.

- **Ishlash jarayoni:** Modulning ichki ishlash jarayoni qandayligini va uning ishlash tartibini ko'rsatish. Bu yerda algoritmlar qanday ketma-ketlikda ishlashini belgilash zarur.

5. Modulning testlari va xatoliklarni tuzatish

- **Testlar:** Modulni ishlab chiqish jarayonida, modulning to'g'ri ishlashini ta'minlash uchun turli testlar o'tkazilishi kerak. Testlar unit testlari, integratsiya testlari va boshqa turdagi testlardan iborat bo'lishi mumkin.

- **Xatoliklarni tuzatish:** Dasturda yuzaga kelgan xatoliklarni aniqlash va tuzatish uchun maxsus tizimlar va metodlar (masalan, debuggery) ishlatiladi.

6. Modulning dokumentatsiyasi

- **Foydalanuvchi uchun dokumentatsiya:** Modulni foydalanuvchilar uchun tushunarli qilib dokumentatsiya qilish, qanday foydalanishni, qanday vazifalarni bajarish kerakligini tushuntirish.

- **Dasturchilar uchun dokumentatsiya:** Modulni ishlab chiqish va xizmat ko'rsatish uchun zarur bo'ladigan texnik hujjatlar (algoritmlar, kod izohlari, funksiyalar va metodlar tavsifi).

7. Modulning xavfsizligi va optimizatsiyasi

- **Xavfsizlik:** Modul foydalanuvchi ma'lumotlari va tizim resurslarini xavfsizligini ta'minlash uchun zarur bo'lgan choralarni ko'rish (masalan, ma'lumotlarni shifrlash, foydalanuvchi autentifikatsiyasi).

- **Optimizatsiya:** Modulning ishlash tezligini va samaradorligini oshirish uchun uning kodini va algoritmlarini optimallashtirish.

8. Modulning integratsiyasi va qo'llab-quvvatlash

- **Integratsiya:** Modulning boshqa dasturiy qismlar bilan ishlashi va ularga moslashuvchanligini ta'minlash.

- **Qo'llab-quvvatlash:** Modulning ishga tushirilganidan so'ng, uning ishlashini davom ettirish va yangi xususiyatlar yoki xatoliklarni tuzatish.

Ushbu tuzilma dasturiy ta'minot modulini tashkil etishda tizimli yondashuvni ta'minlaydi va dasturiy tizimning umumiy samaradorligini oshiradi.

Daraxtning Topologiya Modelining Asosiy Elementlari:

1. **Tugunlar (Vertexlar):**

○ Daraxtdagi har bir nuqta — bu tugun. Tugunlar tizimdagi har qanday subyektini, masalan, tarmoqdagi qurilmalarni yoki ma'lumotlar bazasidagi yozuvlarni ifodalashi mumkin.

○ **Ikkala tugun o'rtasidagi bog'lanishlar** esa ularni bir-biriga bog'laydi.

2. **Chegaralar (Edges):**

○ Tugunlar o'rtasidagi bog'lanishlar — bu chegaralar. Ular elementlar o'rtasidagi aloqalarni yoki bog'lanishni ifodalaydi.

3. **Ota va Bola Tugunlar:**

○ Agar bir tugun boshqa bir tugunga to'g'ridan-to'g'ri bog'langan bo'lsa, unda birinchi tugun **ota tugun** deb ataladi, ikkinchisi esa **bola tugun** deb ataladi.

○ **Iroot tugun** faqat bitta tugun bo'lib, u ota tugun emas, lekin barcha boshqa tugunlar unga bog'lanadi.

4. **Yapaloq (Leaf) Tugunlar:**

○ Yapaloq tugunlar — bu bola tuguni bo'lmagan tugunlar. Ular daraxtning "oxirgi" tugunlari hisoblanadi.

5. **Daraja/Dala:**

○ Tugunning **darajasi** — bu **root tugunidan** unga boradigan chegaralar soni bo'lib, u daraxtdagi boshqa tugunlardan qanchalik uzoqligini ko'rsatadi.

○ **Daraxt balandligi** esa daraxtdagi har bir tugunning maksimal darajasini anglatadi.

Daraxt Topologiyasining Turlari:

1. **Ikki-tugunli Daraxt (Binary Tree):**

○ Bu daraxt turi bo'lib, har bir tugun faqat ikkita bolaga ega bo'lishi mumkin. Ushbu model, masalan, **binary search tree** yoki **binary heap** kabi ma'lumotlar tuzilmalarida keng qo'llaniladi.

2. **N-tugunli Daraxt (N-ary Tree):**

- Bu daraxtda har bir tugun bir necha bolaga ega bo'lishi mumkin, ya'ni **binary tree** ning umumiyashtirilgan shakli.

3. **Muvozanatli Daraxt (Balanced Tree):**

- Bu daraxt turi bo'lib, unda har bir tugunning chap va o'ng shoxlari o'rtasidagi balandlik farqi faqat bir bo'lishi kerak. Muvozanatli daraxtlar qidiruv vaqtlarini optimallashtirish uchun juda muhimdir.

4. **Trie Daraxti:**

- Bu daraxt, dinamik to'plam yoki assotsiativ massivni saqlash uchun ishlatiladi, masalan, matnli qidiruv yoki prefiksni moslashtirishda.

5. **Spanning Tree:**

- Graf nazariyasida, bir grafning **spanning tree** si bu grafdagi barcha tugunlarni o'z ichiga olgan daraxt bo'lib, barcha tugunlarni birlashtirish uchun minimal chegaralar to'plamini taqdim etadi.

3D Render Moduli — bu tizimdagi yoki dasturdagi komponent bo'lib, 3D ob'ektlarni yoki sahnalarni kompyuterda tasvirlash va chiqarish (rendering) jarayonini boshqaradi. 3D render moduli grafik kompyuter dasturlarida, masalan, video o'yinlar, filmlar, arxitektura dizayni, sanoat modellashtirish va boshqa ko'plab sohalarda keng qo'llaniladi. Bu modul 3D ob'ektlarning tasvirini yaratish uchun turli algoritmlar va texnikalardan foydalanadi.

3D render moduli ob'ektlarning haqiqiy va ko'zni quvontiradigan tasvirlarini yaratishga yordam beradi. Bu tasvirlar kompyuter grafikasi yordamida, odatda, 3D model va sahna parametrlaridan foydalangan holda, foydalanuvchi yoki dastur tomonidan yaratilgan nuqtalar, chiziqlar, va yuzalar asosida ishlab chiqiladi.

3D Render Moduli qanday ishlaydi?

1. **Model va Sahna Yaratish:**

- Avvalo, 3D model yaratish yoki import qilish kerak. 3D model — bu ob'ektning geometrik shaklini, uning materiallarini (rang, textura va boshqalar) va strukturaviy xususiyatlarini ifodalovchi ma'lumotlar to'plamidir. Sahna esa barcha 3D modellarni, yorug'lik manbalarini, kamerani va boshqa parametrlarni o'z ichiga oladi.

2. **Yorug'lik va Soyalar:**

○ 3D rendering jarayonida yorug'lik manbalari va soyalar juda muhim rol o'ynaydi. Modulli tizimda yorug'lik manbalarining turi (masalan, nuqta yorug'lik, yo'naltirilgan yorug'lik, sferik yorug'lik) va ularning joylashuvi hisobga olinadi. Shuningdek, soyalar va yoritish effekti ob'ektlarning haqiqiy ko'rinishini yaratish uchun ishlatiladi.

3. **Kamera va Perspektiva:**

○ Kamera parametrlari render jarayonida qanday ko'rinishda tasvirni olishni belgilaydi. Kamera harakati va o'zgarishlar sahnani qanday tasvirlashni boshqaradi, bu esa natijaviy tasvirning vizual xususiyatlarini belgilaydi.

4. **Texnologiyalar va Algoritmalar:**

○ 3D rendering jarayonida bir nechta texnologiyalar va algoritmlar ishlatiladi, jumladan:

▪ **Ray tracing** (nur izlash): Bu texnologiya yorug'likning ob'ektlar bilan o'zaro ta'sirini simulyatsiya qiladi va mukammal soyalar, yoritish, shuningdek, ko'zni quvontiradigan vizual effektlar yaratadi.

▪ **Rasterization**: Bu usul, ob'ektlarni ikki o'lchovli ekranga o'tkazish uchun tezroq ishlatiladi, ammo ray tracingga nisbatan kamroq realistik natijalar beradi.

▪ **Global Illumination**: Bu texnologiya ob'ektlar orasidagi yorug'likning tarqalishini simulyatsiya qiladi, bu esa ancha haqiqiyroq tasvirlar yaratishga imkon beradi.

5. **Renderning Natijasi:**

3D render moduli render jarayonini yakunlab, sahnaning 2D tasvirini chiqaradi. Bu tasvirlar kompyuterda yoki boshqa qurilmalarda vizual ko'rinishni taqdim etish uchun ishlatiladi.

3D Render Moduli Qo'llanilishi:

○ **Video O'yinlar:**

- Video o‘yinlarda 3D render moduli o‘yin dunyosining vizual ko‘rinishini yaratishda ishlatiladi. O‘yin ob'ektlari, hududlar va harakatlar aniq va realistik tarzda tasvirlanadi.

2. **Animatsiya va Film Ishlab Chiqish:**

- Filmlar va animatsiyalar yaratishda 3D render modullari ishlatiladi, ayniqsa, CGI (Computer-Generated Imagery) uchun. Render jarayoni filmdagi harakatlanuvchi ob'ektlar va sahnalarning haqiqiy ko‘rinishini yaratishda ishlatiladi.

3. **Arxitektura va Dizayn:**

- Arxitektorlar va dizaynerlar 3D render modullarini binolarni, ichki makonlarni va boshqa inshootlarni tasvirlashda foydalanadilar. Bu modullar arxitektura dizaynini vizual tarzda namoyish etishga imkon beradi.

4. **Sanoat va Muhandislik:**

- Sanoat modellashtirishda, masalan, avtomobil yoki aerokosmik sanoatda, 3D render modullari dizaynlarni yoki prototiplarni yaratish uchun ishlatiladi. Bu modullar muhandislikdagi detallarga nisbatan yuqori darajadagi vizual tafsilotlarni taqdim etadi.

5. **Virtual Realiti va Augmentatsiya:**

- 3D render modullari virtual va kengaytirilgan haqiqat (VR/AR) tizimlarida ishlatiladi, foydalanuvchilar uchun interaktiv va realistik muhitlarni yaratish uchun.

3D Render Moduli Asosiy Xususiyatlari:

1. **Realizm:**

- 3D render moduli turli texnikalarni qo‘llab, tasvirlarni maksimal darajada haqiqiy qilishga imkon beradi. Bu yorug'likni, materiallarni va teksturalarni realistik tarzda simulyatsiya qilishni o‘z ichiga oladi.

2. **Ishlash Tezligi:**

- Tez renderlash imkoniyati. Ba’zi tizimlar yuqori darajadagi realizmga erishish uchun vaqt talab qilishi mumkin, shuning uchun samarali render algoritmlari ishlab chiqilgan bo‘lishi kerak.

3. **Kengaytirilgan Vizual Effektlar:**

○ 3D render modullari turli vizual effektlar (masalan, portlashlar, duman, suv effektlari) yaratishda qoʻllaniladi.

4. **Kamera va Yoritish Boshqaruvi:**

○ Kamera va yoritishni boshqarish orqali sahnada koʻrinishni sozlash va optimallashtirish imkoniyatlari mavjud.

OpenGLning uchburchak modeli yordamida novda segmenti silindrini shakllantirildi. Daraxt segmentining simli modeli 4-rasmda koʻrsatilgan. 3D silindr bilan topologiya modeli esa 5-rasmda koʻrsatilgan.

4-rasm. Novda segmentining simli modeli

5. Rasm. L-tizim asosida yaratilgan daraxtning topologiya modeli

Parametrik L-tizim qoidasi va tekstura xaritalash texnologiyasiga asoslanib, daraxt modeli yaratilishi mumkin. Ushbu maqolada, biz Xitoyning Fuzhou milliy oʻrmon parkida joylashgan ming yillik banyan daraxtini oʻrganib chiqdik. Biz oʻlchov maʼlumotlari va daraxtning morfologik xususiyatlari haqidagi abstrakt bilimlarga asoslanib, L-tizim qoidasini chiqarib oldik. 6. Rasm - qadimgi banyan daraxtining L-tizim xarakter qoidalar toʻplami.

6-rasm. Qadimgi banyan daraxtining modeli va fotosurati o'rtasidagi taqqoslash

XULOSA

"L-tizimi asosida murakkab 3D daraxt modellashtirish" mavzusi o'simliklarning o'sish jarayonlarini raqamli muhitda samarali tasvirlashga qaratilgan muhim yondashuvlarni o'z ichiga oladi. L-tizimi, ayniqsa parametrik versiyasi, daraxtlar va boshqa o'simliklarning murakkab strukturalarini yaratish uchun qulay va samarali vosita hisoblanadi. Ushbu tizim yordamida biologik tizimlarning morfologiyasini yaratish va o'sish jarayonlarini taqlid qilish mumkin, bu esa nafaqat biologiya, balki kompyuter grafikasi va animatsiya kabi sohalarda ham katta ahamiyatga ega.

Maqolada keltirilgan L-tizimi modellarining ko'plab variantlari, o'simliklarning shoxlanish strukturalari, barglari va o'sish mexanizmlarini simulyatsiya qilishda foydalidir. Parametrik L-tizimi yordamida o'simliklarning ko'rinishi atrof-muhit sharoitlariga mos ravishda o'zgarishi, o'sish sur'ati va shakli turli parametrlar yordamida boshqarilishi mumkin. Biroq, bu tizimlarning biologik va fiziologik jarayonlarni to'liq ifodalashda cheklovlari mavjud. Shuning uchun, o'simliklarning fotosintez, nafas olish va boshqa asosiy fiziologik jarayonlarini modellashtirish uchun qo'shimcha yondashuvlar talab etiladi.

Shu bilan birga, L-tizimi o'zining moslashuvchanligi va kengaytirilgan parametrlar bilan o'zgaruvchanlikni qo'llab-quvvatlaydigan xususiyatlari bilan o'simlik modellashtirishda va 3D animatsiya yaratishda samarali vosita bo'lib qoladi.

Bu yondashuv kelajakda nafaqat biologik, balki virtual muhitlarda ham o‘simliklarning realistik tasvirlarini yaratish imkoniyatlarini ochadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Prusinkiewicz P. A look at the visual modeling of plants using L-systems. *Bioinformatics*, 1997: 11-29.
2. Wu Ruijiao. Modeling and growth process simulation of three-dimensional tree based on l system.[D]. Fuzhou.Fuzhou Universtiy, 2009.
3. Lintermann B, Deussen O. Interactive structural and geometrical modeling of plants. *SIGGRAPH '85*; New York, 1999. 186-200.
4. Lintermann B, Deussen O. Interactive modeling of plants. *IEEE Computer Graphics and Applications*, 1999: 56-65.
5. Hanan J S. Parametric L-systems and their application to the modelling and visualization of plants: [Ph.D]. The University of Regina (Canada), 1992.
6. Prusinkiewicz P, Lindenmayer A, Hanan J S, et al. The algorithmic beauty of plants. New York: Springer 1990.
7. Sheri Neil. OpenGL Programming Guide. The seventh version[M]. Mechanical industry press, 2010.